

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-2>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

AKBAROVA Sadoqat Asadullayevna

Nizomiy nomidagi

TDPU

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10623586>

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA EKOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI XORIJIY TAJRIBADA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchida ekologik kompetentkni rivojlantirishning xorij tajribasi bilan bog'lagan holda o'rganilgan. Rivojlangan davlatlarda ekologik ta'lim – tarbiya va atrof- muhitga bo'lgan munosabati yoritilgan. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi misollar orqali yoritib berilgan. Ekologik halokatlar va dunyoning kelajagi haqidagi tasavvurlar, qarashlar kelajak atrof-muhit taqdiri ekologik kompetentsiyalarni rivojlantirish barqaror rivojlanish bilan amalga oshirilishi kerakligi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Atrof-muhit, tarbiya, ekologik tarbiya, ekologik amaliyot ekologik madaniyat, ekotizim, odob-ahloqiylik, tejamkorlik, tabiat, yer va yerosti boyliklari, suv manbalari, o'simlik va hayvonot dunyosi, strategiya, ekologik vazimat, metod, tafakkur, kompetentlik

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАХОДИТСЯ В ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется связь развития экологической компетентности у будущего педагога с зарубежным опытом. В развитых странах освещается экологическое воспитание и отношение к окружающей среде. Опыт развитых стран освещается на примерах. Экологические катастрофы и видения будущего мира, видения будущей экологической судьбы приводятся данные о том, что развитие экологических компетенций должно осуществляться при устойчивом развитии.

Ключевые слова: образование, экологическое образование, экологическое воспитание, экологическая практика экологическая культура, экосистема, этикет, бережливость, природа, земельные и недра, водные ресурсы, флора и фауна, стратегия, экологическая ситуация, метод, мышление, компетентность.

THE TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS IS IN FOREIGN EXPERIENCE

ANNOTATION

This article examines the relationship between the development of environmental competence in a future teacher and foreign experience. In developed countries, environmental education and attitudes towards the environment are highlighted. The experience of developed countries is highlighted by examples. Ecological catastrophes and visions of the future world, visions of the future ecological fate, data are provided that the development of environmental competencies should be carried out with sustainable development.

Keywords: Environment, education, environmental education, environmental practice ecological culture, ecosystem, decency, thrift, nature, land and underground resources, water sources, flora and fauna, strategy, environmental situation, method, thinking, competence

Jahon ta'lim tizimini kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan holda modernizatsiyalash, o'qitishning metodik asoslarini zamonaviy rivojlanish tendensiyalariga muvofiq takomillashtirish amaliyotiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarning ekologik kompetensiyasini rivojlantirishning ijtimoiy, iqtisodiy, shaxsiy va kasbiy faoliyat bilan uyg'unligini ta'minlash, kundalik faoliyatda ekologik bilimlarni samarali qo'llay olish qobiliyatini tarkib toptirish, noosfera sohasini takomillashtirish orqali ijtimoiy-gumanitar va umumkasbiy fanlarni atrof-muhitda sodir bo'layotgan ekologik muammolar yechimini hal etish bilan integratsiyalab o'qitish alohida dolzarblik kasb etadi. Jahon miqyosida ta'lim sifatini yaxshilash samaradorligini oshirish, uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, oliy ta'lim tizimida o'qitish sifatini baholashga yagona yondoshuvni qaror toptirish bugungi kunning dolzarb masalalari bo'lib, ularni hal etish yo'lida xalqaro tendensiyalar qaror topmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarda ta'lim va tarbiyani ekologiyalashtirish O'zbekistonga nisbatan barvaqt boshlangan. Shimoliy Yevropa va Amerika mamlakatlarida atrofmuhitni muhofaza qilish strategiyasidan uning holatini hamma bosqichda nazorat qilishga tomon qaratildi. Mazkur davlatlarning ichki va tashqi siyosatlarining barcha sohalarida atrof-muhit muhofazasi masalalari kiritilganligi nazoratga olinib, insoniyatning atrof-muhitdagi barcha faoliyati barqaror rivojlanish tamoyillarida to'liq mos kelishiga xalqaro hamjamiyat etibori kuchaytirildi. Yangicha yondoshuvning diqqatga sazovor tomonlaridan biri jamoatchilikka turli xil ekologik axborotlarni erkin olish va tarqatishlariga keng huquqlar berilganligidadir.

Ekologik ta'lim va tarbiya orqali kishilarda, jumladan, yoshlarda koinotdagi yagona hayot mavjud bo'lgan Yer sayyorasi haqidagi tasavvurlar, o'z yashash muhiti to'g'risidagi bilimlar, atrofimizdagi olam, tabiat va insonlarni o'zaro uzviy bog'langanlik haqidagi ilmiy-nazariy dunyoqarashlar, o'z o'lkasi va vatanining ekologik tizimlari (ekotizimlari), ularning paydo bo'lishi, evolyutsion rivojlanishi, antropogen o'zgarishi, makon va maydon bo'yicha tarqalish qonuniyatlari, undan kelib chiqadigan hususiyatlari, boyliklari, holati, kelajak istiqbollari, milliy, regional va global miqyosdagi tabiat va jamiyat munosabatlari, amaliy ekologik ko'nikma va malakalar, Yer yuzasi atrof-muhitini muhofaza qilish, uning boyliklaridan oqilona foydalanish va buzilgan tabiat majmularini qayta tiklashga oid muammolarni anglash va ularning yechimini topishga doir to'g'ri qarorlarni qabul qilish kompetensiyasi, ularni tanlagan kasblarga qarab ekologik ta'lim va tarbiya shakllantiriladi va rivojlantiriladi [2].

Ekologik amaliyot – yuksak ekologik ma'naviyatli va ma'rifatli shaxs imkoniyatini uning hayot va mehnat faoliyatida qo'llay olishning motivatsiyalanganlik darajasi. Ya'ni ekologik ong va madaniyatni hayotiy faoliyatda nechoqlik zarur ekanligini his etish va uning ijobiy natijalaridan bahramand bo'la olish sharoitining muayyan ma'muriy boshqaruv birliklar yoki iqtisodiyot tarmoqlari doirasida yaratilganligi.

U davlat, jamiyat va korporativ uyushmalarning olib borayotgan ekologik konsepsiyasida, siyosatida, qonunchiligida, harakatlar dasturi va ish rejalarida, prioritet tadqiqotlar yo‘nalishlarida, kadrlar tayyorlash va ularni amalda tatbiq etilganligida namoyon bo‘ladi. Ekologik ta‘lim, tarbiya va amaliyot mohiyati uning uch yo‘nalishdagi tadqiqot qilish, o‘rgatish va amalga joriy etish predmetida o‘z aksini topadi: ekotizimlarni (tabiiy va antropogen o‘zgargan) muhofaza qilish; ekotizimlarning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish; buzilgan ekotizimlarni qayta tiklash [3].

Ekologiyaning maqsadi – hozirgi va kelajak avlodlarning barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi ekotizimlar xavfsizligiga erishish uchun ekologik ta‘lim, tarbiya va amaliyot birligini ta‘minlash. Ushbu maqsadga erishmoq uchun milliy miqyosda quyidagi ekologik tuzdagi vazifalarni bajarish talab etiladi: ekologiyaning umume‘tirof etilgan ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish; uning tarixi, hozirgi holati va kelajak istiqbollari turli ekotizimlar doirasida uzviy bog‘langan holda baholash; ekologik konsepsiya va harakatlar dasturini ishlab chiqish; taktik va strategik ekologik rivojlanish rejalarini qabul qilish; ekologiya va atrof-muhit [5].

Xalqaro standartlarga monand ravishda ekologik ta‘limda atrof-muhit haqida, atrof-muhit yordamida va atrof-muhit uchun ta‘limlari mavjud. Bu uchta komponent ekologik ta‘lim va tarbiyaning bo‘laklangan masalalarini bir butun yechimini ta‘minlaydi. Masalan, G‘arbiy Yevropada bolalar maxsus xo‘jaliklarda yovvoyi hamda uy hayvonlari bilan muloqotda bo‘lishi, hattoki ularni parvarish qilish orqali ekologik ta‘lim va tarbiya uch yoshdan boshlanadi.

Avstriyada kasbiy ekologik ta‘lim va tarbiyaga zamin tashyorlash maktab dasturlariga kiritilgan. Masalan, maxsus maktab loyihalarini tashkillashtirish (“Maktab bog‘i”, “Atrof-muhit tarixi”, “Maktabda ekologiya”, “Ekologik ustaxona”, “Tabiat uchun ijodiyot”); tabiatni muhofaza qilish aksiyalarini o‘tkazish (“Ozon”, “Alp faoliyati”); turli xil didaktik materiallar va maxsus o‘quv qo‘llanmalarini tayyorlash; pedagog-ekologlar uchun seminarlar hamda bolalarning ekologik ta‘limida ishtirok etuvchi barcha mutaxassislarni qayta tayyorlash kurslari; ekologik ta‘lim masalalari bo‘yicha jurnal va gazetalar nashri; “Atrof-muhit, maktab va jamoat” shu yo‘sindagi maxsus ekologik ta‘lim dasturlarini tayyorlash; ekologik ta‘lim masalalari bo‘yicha umumdavlat ma‘lumotlar bankini yaratish; koordinatsion funksiyalarni amalga oshirish; bolalarni ekologik ta‘limi bilan bog‘liq bo‘lgan maktab va maktabdan tashqari ekologik ta‘lim, turli loyihalar faoliyatida ishtirok etishni hohishini bildirganlarni o‘qituvchi va boshqa mutaxassislarga konsultatsiyalar. Avstriyaning oliy kasbiy ta‘lim bosqichida ekologik ta‘lim to‘g‘ridan to‘g‘ri maxsus va kasbiy fanlarni tanlov asosida o‘qitishdan boshlanadi. Umumiy ekologik ta‘lim va tarbiya esa umumiy ta‘lim tizimiga kiritilgan. Daniyadagi ekologik ta‘lim va tarbiya muammolari barcha pedagogik kasbiy ta‘lim tizimiga kiritilgan. Pedagoglarni tayyorlashda majburiy ekologik ta‘lim, fanlararo mustaqil ta‘lim, tegishli o‘quv materiallarning ommabopligida namoyon etgan.

Daniya skandinaviy davlatlari bilan Shimoliy Sipozium o‘tkazish va “Skandanaviyada atrof-muhit sohasida ta‘lim”, “Boltiqli dengizi”, “Shimoliy dengiz” xalqaro va “Toza daryolar”, “Kislotali yomg‘ir”, “Yashil bayroq” milliy ta‘lim loyihalarini amalga oshirish, dengiz sohillarining ekologik holatini kartalashtirish va o‘rganish yo‘li bilan uzoq muddatli hamkorlik loyihalarning doimiy qatnashchisidir.

Germaniyada ekologik ta‘lim yoshlarni atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini o‘zgartirishga va bilimlarini rivojlantirishga, ularning tabiatni muhofaza qilishga tayyorligini oshirishga, o‘z kelayotgan avlodda ekologik mas‘uliyatli xulqni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Bunda asosiy urg‘u inson, jamiyat va tabiiy muhit o‘rtasidagi munosabatlarni ochib berishga qaratiladi. Ekologik ta‘lim va tarbiyada inson omili asosiy bo‘lib, u ekotizimlarni halokatli ifloslanishiga olib kelmoqda, degan dunyoqarash mavjud. Irlandiyaning ekologik ta‘lim va tarbiya quyidagi masalalarni hal qilishga qaratilgan: inson va atrof tabiiy muhit o‘rtasidagi aloqadorlikning kompleksligini tushuntirishga yordamlashish; shahar va qishloqlarda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ekologik munosabatlarga qiziqishlarini rag‘batlantirish; har bir tinglovchiga mas‘uliyatli ekologik qarorlarni qabul qilish uchun bilim, munosabat, qadriyat va malakani olishi, hamda tabiiy muhitni himoya qilish.

Bundan tashqari takomillashtirish uchun zarur amaliy bilim va ko'nikmalarni berish; individual, guruh va jamoa ongida atrofmuhitda faoliyat olib borish va o'zini tutish bo'yicha yangi ekologik modellarni yaratish va uni amalda tatbiq qilish, alohida fuqaro, turli ijtimoiy guruh va jamoalarda tabiatga yangicha munosabatda bo'lishni shakllantirishga yordam berish; aholining keng amaliy ekologik malaka olishlariga yordam berish; ekologik muammolarni aniqlash va tasniflashni shakllantirish, muammoli masala va vaziyatlarni hal etish, ekologik muammolar yechimini qabul qilish jarayonida ishtirok etish, deb qaraladi. Shvetsiyada ekologik ta'lim va tarbiya 1970 yilda "Yevropada atrof-muhit" yiliga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish arafasida yaratildi hamda atrof-muhit muhofazasi mavzusi yangi to'qqiz yillik majburiy ta'limga kiritildi. Shu bilan birga atrof-muhit masalalari bo'yicha Milliy dastur tayyorlandi va qabul qilindi. Uning talablariga binoan Shvetsiyada pedagog va o'quvchilar uchun yangi o'quv qo'llanmalar va yo'riqnomalar nashr qilindi. Ekologik ta'lim va tarbiya Yevropaning Skandinaviya yarim orolida joylashgan davlatlarning hamkorligidagi birlamchi masalaga aylandi.

Shvetsiyaning atrof-muhitni muhofaza qilish jamiyati va ta'lim bo'yicha Milliy agentligi hamkorligida ekologik ta'lim muammolari bo'yicha umumdavlat axborot tizimi yaratildi. Yaponiyada yuksak ekologik ma'naviyatli shaxsni tayyorlash atrof-muhit sohasidagi ta'lim dasturlari orqali erishilgan bo'lib, u milliy kasbiy tayyorgarlikning barcha bochiqlarini o'zida qamrab olgan.

Yaponlar uncha dinga ko'p kirishmaganlar va shuning uchun ham ularda ikonalar o'rnida go'zallik mehrobi sifatida gulli vaza turadi. Ikebana Yer planetasidagi barcha insonlarga ma'lumdir. Yaponlarning tabiatga munosabati – bu o'zgacha milliy psixologiya bo'lib, uning asosida jamoaviy ong yotadi. Shuning uchun ham ularda ekologik tarbiya qadimiy tarixga egadir.

AQSHning kasbiy ekologik ta'lim va tarbiya turli shakl, yo'nalish va metodologik yondashuv, barcha ta'lim va tarbiya mazmuniga ekologik etikani chuqur kirib borishi, aholining atrof-muhitga ehtiyotkorlik va mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishini shakllantirish jarayonida keng ommani, ayniqsa, nodavlat jamoat tashkilotlarini jalb qilish bilan birga olib boriladi.

Rossiya Federatsiyasining ekologiya mutaxassisligi bo'yicha oliy kasbiy ta'limning davlat ta'lim standartlarida ekologlar quyidagi faoliyatni yurgazishi mumkin. Insonni aqli, bilimi, zakovati, mehnati kabilar sivilizatsiyaga olib keldi. Ularda ma'naviyat, ijtimoiy muhit, ruxiy poklikni keltirib chiqardi. Bugun O'zbekiston davlati oldida tabiiy, ijtimoiy, ruxiy, suv, oziq – ovqat, yashash sharoitini yanada yaxshilash kabi vazifalar turibdi. Odamlar o'zlari yashab turgan hududning ruxiy va ijtimoiy xususiyatlaridan kelib chiqib, ma'naviyatlilik darjasiga ega bo'ladilar. Avvalo, ekologik ma'naviyat, madaniyat, tarbiya, ta'lim kabi tushunchalarni qisqacha ta'rif berib o'tish joizligini aytib o'taylik. Ma'naviyat tushunchasi – bu kishining egallagan bilimlari, uning hayotida sinovlardan o'tib, ruxiga singib etgan, butun ijtimoiy sifatlardir. Jamiyat a'zolari ma'naviyati darajasi, ruxiy – psixologik holati ta'sir doirasi uning jamiyatda tutgan o'rnini, ya'ni mansabi va mavqeyiga qarab belgilanadi. Shuning oqibatida kishilar rahbarga qarab insoniy sifatlaridan ham ruxiy va munosabat darajalaridan ham namuna oladilar.

Odamlar ma'naviyatiga yomon ta'sir etadigan ba'zi bir fazilatlar – manmanlik, qo'l uchida salom berish, boshini viqor ila baland tutib yurish, mensimaslik, balandparvoqlik bilan buyruq berish kabilar odamlarda rahbarga bo'lgan ishonchni yo'qota boradi. Insondagi yaxshi sifat va fazilatlar asosan oilada va ta'lim tarbiya maskanlarda yaratiladi. Ayniqsa, oliy va o'rta maxsus ta'limda ijtimoiy muhit sog'lom bo'lsa, talabalarning ijtimoiy sifati, tayyorgarlik darajasi va bilimi ham yuqori bo'ladi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabr “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847 - sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktabr “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6097-sonli Farmoni.
3. Mahkamov U. “Axloq – odob saboqlari “-T; Fan ,1994.-136-b.
4. Шерстнева Н.В. «Дуальное обучение – перспективная система обучения в ТиПО», 2012г.
5. Равен Джон «Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация», М., 2002.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz